

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Odbor rostlinolékařství ČAZV
Pícninářská komise ORV ČAZV
Agrární komora ČR

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ

Úroda 12/2025, vědecká příloha časopisu

 CAZV | ČESKÁ AKADEMIE
ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

Hlavní mediální partneři konference

 úroda

 PP
PROFI PRESS...

**Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Odbor rostlinolékařství ČAZV
Pícninářská komise Odboru rostlinné výroby ČAZV
Agrární komora ČR**

**Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění,
ochraně rostlin a zpracování produktů**

Úroda 12/2025, vědecká příloha časopisu

Editor:

Ing. Jakub Prudil

Mgr. Helena Hutyrová

Organizační výbor:

Bc. Antonín Drda

Mgr. Helena Hutyrová

Ing. Pavel Kolařík

Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.

Ing. Jakub Prudil

Ing. Lucie Šedová

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Vědecký výbor:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – předseda

Ing. Barbora Badalíková

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

Ing. Prokop Šmirous ml., Ph.D.

Ing. Pavel Kolařík

Ing. Petr Míša, Ph.D.

Ing. Jan Pelikán, CSc.

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Příspěvky byly recenzovány členy vědeckého výboru. Příspěvky neprošly jazykovou kontrolou, za gramatickou správnost příspěvků odpovídají jednotliví autoři.

Doporučená citace příspěvků:

Autoři příspěvků: Název příspěvku. Úroda 12, roč. LXXIII, 2025, vědecká příloha, s. od – do

4. Technologie pěstování plodin a ekologie

Mechanické a energetické vlastnosti pelet z energetických travin

Mechanical and energetic properties of pellets from energy grasses

Derbenev A.^{1,2}, Jezerská L.¹, Prokeš R.¹, Sýkorová V.^{1,2}, Dospiva P.³, Frydrych J.⁴

¹VŠB-TU Ostrava, CEET, ENET, Vyzkumná skupina sypkých hmot, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, ČR, ²VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, ČR, ³RPS Ostrava a. s., Nákladní 3179/1, 702 00 Moravská Ostrava, ČR, ⁴OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Hamerská 698, 756 54 Zubří, ČR

Abstrakt

Na území České republiky se pěstuje široké spektrum travin určených pro energetické využití. Mechanické zpracování biomasy významně ovlivňuje její vlastnosti a tím i procesy energetického využití. V rámci této studie bylo experimentálně hodnoceno šest druhů energetických travin: festulolium, srha laločnatá, kostřava rákosovitá, kostřava červená, kostřava luční a jílek mnohokvětý. Kvalita pelet byla posuzována podle mechanických (sypná hustota, měrná hustota, voděodolnost, mechanická odolnost, tvrdost) a energetických parametrů (prvkové složení, spalné teplo, výhřevnost, obsah vody, podíl prchavé a neprchavé hořlaviny, obsah popela). Výsledky přispívají k lepšímu porozumění vztahů mezi vlastnostmi biomasy a její vhodností pro efektivní energetické využití.

Klíčová slova: biomasa, pelety, hustota, pevnost, výhřevnost

Abstract

A wide range of grasses intended for energy use are cultivated in the Czech Republic. Mechanical processing of biomass significantly affects its properties and thus also the processes of energy use. Six types of energy grasses were experimentally evaluated in this study: festulolium, cock's foot, tall fescue, red fescue, meadow fescue, and italian ryegrass. The quality of the pellets was assessed according to mechanical (bulk density, specific density, water resistance, mechanical resistance, hardness) and energy parameters (elemental composition, calorific value, water content, proportion of volatile and non-volatile combustibles, ash content). The results contribute to a better understanding of the relationships between biomass properties and its suitability for efficient energy use.

Keywords: biomass, pellets, density, hardness, low heating value

Úvod

Celosvětová poptávka po energii neustále roste, a to i přes rozsáhlé snahy o zvyšování energetické účinnosti a snižování spotřeby v rozvinutých zemích (Mazariegos et al., 2025). Primární energetické potřeby jsou však i nadále z převážné části pokrývány fosilními palivy, která v roce 2023 tvořila 81,5 %. Tento podíl zůstává vysoký navzdory dynamickému rozvoji obnovitelných zdrojů energie (Energy Institute, 2024).

Omezená dostupnost fosilních surovin spolu s negativními environmentálními dopady jejich těžby a využívání, významně ohrožuje dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti. Proto se rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie stal jednou z centrálních strategií globální energetické transformace a zároveň důležitým nástrojem při zmírňování změny klimatu (Li et al., 2025).

Významné místo v budoucím energetickém mixu má bioenergie, a to zejména díky široké dostupnosti biomasy a jejímu obnovitelnému charakteru (Jezerska et al., 2023). Podle Mezinárodní energetické agentury pokrývá bioenergie přibližně 10 % celosvětové poptávky primární energie (IEA, 2024).

Biomasa je organická hmota vznikající fotosyntézou, při níž se sluneční energie ukládá ve formě chemické energie. Tato energie může být dále přeměňována na pevná, kapalná či plynná paliva a sloužit tak jako náhrada fosilních paliv. Díky své obnovitelnosti a ekologické povaze má biomasa značný potenciál pro další rozvoj (Popp et al., 2021). Výzkumy navíc prokázaly, že využívání biomasy jako paliva může výrazně snížit emise skleníkových plynů a zvýšit energetickou účinnost výrobních procesů (Ren et al., 2025). Zdroje biomasy jsou velmi rozmanité, přičemž zvláštní význam má biomasa zemědělského původu (Antar et al., 2021). Specifickou skupinu zemědělské biomasy tvoří energetické trávy, které se vyznačují vysokou výnosností, rychlým růstem, širokou dostupností a schopností přizpůsobit se různým klimatickým podmínkám. Zároveň jsou odolné vůči chorobám a plevelům, což z nich činí efektivní plodiny pro pěstování s energetickým využitím (Scordia a Cosentino, 2019).

Dalším krokem k efektivnímu využití biomasy je její úprava prostřednictvím peletizace. Tento proces spočívá v lisování biomasy pod vysokým tlakem do podoby válcových pelet. Výhodou peletizace je především zlepšení manipulace s biomasou, která v původní formě obsahuje vysoký podíl vlhkosti, má nepravidelný tvar a nízkou sypanou hustotu. Peletizace přeměňuje biomasu na hustší energetický nosič s vyšší energetickou hodnotou a jednotným tvarem, čímž výrazně usnadňuje skladování, přepravu i samotné spalování (Liu et al., 2024).

Pro tento výzkum bylo vybráno šest druhů energetických travin: festulolium, kostřava rákosovitá, srha laločnatá, kostřava luční, kostřava červená a jílek mnohokvětý. Tyto plodiny byly zvoleny pro svůj vysoký potenciál v oblasti energetického využití (Seed Service, 2021).

Cílem této práce je analyzovat vlastnosti pelet vyrobených z vybraných druhů energetických travin a zhodnotit vztahy a souvislosti mezi jejich mechanickými vlastnostmi a energetickými parametry. Získané výsledky mohou sloužit jako podklad pro optimalizaci technologie výroby pelet, výběr vhodných druhů trav pro energetické využití a jejich efektivnější uplatnění jako obnovitelného zdroje energie, stejně jako pro zlepšení kvality paliva z hlediska mechanických parametrů i energetické účinnosti.

Materiál a metody

Pro výzkum bylo zvoleno celkem šest druhů energetických trav sklizených v roce 2024, které jsou pro ilustraci znázorněny na obrázku 1. Jednalo se o festulolium (Obrázek 1a), kostřavu rákosovitou (Obrázek 1b), srhu laločnatou (Obrázek 1c), kostřavu luční (Obrázek 1d), kostřavu červenou (Obrázek 1e) a jílek mnohokvětý (Obrázek 1f) ze společnosti OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o., Zubří.

Obrázek 3: Festulolium (a), Kostřava rákosovitá (b), Srha laločnatá (c), Kostřava luční (d), Kostřava červená (e), Jílek mnohokvětý (f).

Festulolium (*Festulolium*) ‘Hykor’ je odrůda kostřavovitých trav vhodná pro seno a senáž (Agromanual, 2017). Vyniká vysokým výnosem, vytrvalostí, odolností vůči suchu i vyšší hladině podzemní vody. Často nahrazuje kostřavu luční nebo rákosovitou a uplatňuje se v lučních směsích s jílkou, vojtěškou či jetelem. Hluboké kořeny zvyšují vytrvalost porostů a rostlina dobře reaguje na živiny i vláhu (DLF, 2025). Kostřava rákosovitá (*Festuca arundinacea*) ‘Kora’ je ceněna pro vysoké výnosy dobře stravitelné píče, což potvrzují i zahraniční testy. Udrží stabilní kvalitu a výnosy i v náročných podmínkách sucha, chladu či krátkodobého zamokření. Daří se jí na těžších, vlhčích půdách a je oblíbenou součástí pícninových směsí díky své přizpůsobivosti (Biom, 2011). Srha laločnatá (*Dactylis glomerata*) ‘Zora’ je vytrvalá tráva dorůstající 0,45–0,75 m (Flos, 2025). Má rychlý růst a vysokou odolnost vůči suchu, což ji činí vhodnou pro intenzivní pastvu. Poskytuje kvalitní krmivo, je mrazuvzdorná a přizpůsobivá širokému spektru půd i klimatických podmínek, nejlépe prospívá na slunných až polostinných stanovištích (DLF, 2025). Kostřava luční (*Festuca pratensis*) ‘Rožnovská’ je víceletá, středně raná tráva dosahující 0,8–1,1 m. Vyznačuje se rychlým jarním růstem, ale pomalejším obrůstáním po sečích a nižší vytrvalostí při intenzivním využití. Přináší střední až vyšší výnosy píče velmi dobré kvality a vysoké semenářské výnosy. Hodí se do krátkodobých i víceletých lučních porostů, méně na pastviny (Oseva, 2025). Snáší sušší podmínky i drsnější klima, ale hůře reaguje na vysoké dávky dusíku (Agrostis, 2025). Kostřava červená (*Festuca rubra*) ‘Zulu’ je víceletá, velmi raná tráva s výškou 0,2–1 m. Poskytuje časnou zelenou hmotu, v létě však obrůstá pomaleji. Má dobrou vytrvalost, střední odolnost proti chorobám a průměrnou kvalitu píče. Uplatňuje se v pastevních porostech, trávnicích i na sušších stanovištích (Oseva, 2025). Díky variabilitě (trsnaté, krátce i dlouze výběžkaté formy) nachází využití jak v pícninářství, tak při zakládání kvalitních trávniců (Agrostis, 2025). Jílek mnohokvětý (*Lolium multiflorum ssp. italicum*) ‘Nana’ je rychle rostoucí tráva s vysokou výnosností, využívaná v pícninových směsích pro pastviny a siláž (DLF, 2025). Dorůstá 0,3–1 m, rychle obnovuje porost a poskytuje kvalitní píči. Vyžaduje úrodné půdy, dostatek vláhy a tepla, je však citlivý na vysokou hladinu podzemní vody. Jednoletá forma se využívá i jako mezplodina a druh je významným genetickým zdrojem pro šlechtění (Agrostis, 2025).

Samotná peletizace byla provedena po předúpravě biomasy drcením na peletovacím lisu KL200C (STILER, výkon 9 kW). Výsledné pelety jsou pro ilustraci znázorněny na obrázku 2, z kterého je patrný relativní rozdíl v kvalitě vyrobených pelet. Například praskliny ve struktuře pelet z kostřavy luční.

Obrázek 4: Pelety z Festulolia (a), Kostřavy rákosovité (b), Srhy laločnaté (c), Kostřavy luční (d), Kostřavy červené (e), Jílku mnohokvětého (f).

Měrná hustota byla určena pomocí přístroje Mettler Toledo JEW-DNY-43 pracujícího na principu Archimédova zákona. Každá peleta byla nejprve zvážena na vzduchu a poté při ponoření do destilované vody o teplotě 27 °C. Na základě rozdílu hmotností byla přístrojem vypočtena měrná hustota. Voděodolnost pelet byla zjišťována zvážením pelet před a po jejich ponoření do vody o teplotě 27 °C na 60 sekund. Rozdíl hmotností odpovídal množství absorbované vody vyjádřené v procentech. Tvrdost pelet byla měřena na testeru Hercules L (KAHL). Na vloženou peletu je působen příčný tlak až do prasknutí. V okamžiku destrukce se odečetla hodnota tvrdosti v kilogramech. Mechanická odolnost byla testována přístrojem HOLMEN NHP 100. Odvážený vzorek pelet byl vystaven kaskádovému pohybu v proudu vzduchu o tlaku 70 mBar po dobu 60 sekund. Následně byly pelety prosevány a zváženy. Mechanická odolnost byla vyjádřena jako Pellet Durability Index (PDI), tedy poměr hmotnosti celých pelet před a po testu.

Analýza prvkového složení (C, H, N, S) byla provedena v laboratořích Institutu Environmentálních Technologií (VŠB-TU Ostrava, CEET) pomocí analyzátoru LECO CHN 628. Vzorky byly spalovány v oxidační atmosféře při teplotách 950 °C (C, H, N) a 1350 °C (S). Obsah C, H a S byl detekován infračerveným senzorem, koncentrace N teplotně vodivostním senzorem. Obsah kyslíku (O) byl dopočítán rozdílem z celkové hmotnosti vzorku. Energetické parametry byly stanoveny termogravimetrickou analýzou na přístroji LECO TGA 701. Byly určeny obsah vlhkosti, popela a hořlaviny. Spalné teplo bylo měřeno kalorimetrem LECO AC600 na základě spalování vzorku v oxidační atmosféře.

Výsledky

V této části budou v grafech a tabulkách pelety označeny takto: z festulolia jako F., ze srhy laločnaté jako S. L., z kostřavy rákosovité jako K. R., z kostřavy luční jako K. L., z kostřavy červené jako K. Č. a z jílku mnohokvětého jako J. M. Výsledky měření mechanické odolnosti jsou zobrazeny na Grafu 1. Z nich je patrné, že nejvyšší hodnotu PDI vykazují pelety z festulolia, zatímco nejnižší ze srhy laločnaté. Ostatní vzorky dosahují podobných výsledků. Měření tvrdosti pelet (Graf 1) ukazuje stejný trend: nejvyšší hodnoty vykazují pelety z festulolia a nejnižší opět ze srhy laločnaté, přičemž ostatní pelety mají srovnatelné hodnoty. Výsledky testu voděodolnosti (Graf 2) potvrzují obdobný průběh. Nejlepších výsledků dosáhly pelety z festulolia a nejhorších ze srhy laločnaté. Ze srovnání sypné hustoty (Graf 3) vyplývá, že většina vzorků má podobné hodnoty. Výjimkou jsou pelety z jílku mnohokvětého s výrazně nižší sypnou hustotou, zatímco nejvyšší hustotu vykazují pelety z kostřavy rákosovité. Měření měrné hustoty (Graf 3) ukazuje, že nejvyšší hodnotu dosahují pelety z festulolia a nejnižší pelety ze srhy laločnaté.

Graf 5: Výsledky měření mechanické odolnosti pro pelety z energetických travin (vlevo). Výsledky měření tvrdosti pro pelety z energetických travin (vpravo).

Graf 6: Výsledky měření voděodolnosti pro pelety z energetických travin.

Graf 7: Výsledky měření sypné hustoty pro pelety z energetických travin (vlevo). Výsledky měření měrné hustoty pro pelety z energetických travin (vpravo).

Výsledky elementárního rozboru pelet z energetických travin (Tabulka 1) ukazují, že všechny sledované odrůdy mají velmi podobné chemické složení, liší se jen drobnými odchylkami. Nejvyšší obsah uhlíku, který přispívá k výhřevnosti, měla košťava červená ‘Zulu’, zatímco nejnižší obsah byl zaznamenán u festulolia ‘Hykor’. Obsah vodíku, jenž rovněž zvyšuje výhřevnost, byl nejvyšší u dvou vzorků – košťavy červené a srhy laločnaté ‘Zora’, naopak nejnižší u košťavy rákosovité ‘Kora’. Největší zastoupení dusíku, který je z hlediska spalování nežádoucí, vykazovaly pelety z festulolia, zatímco nejnižší obsah měl vzorek z košťavy červené. Podobný trend se projevil také u síry; nejvyšší obsah byl zjištěn u pelet z festulolia a nejnižší u košťavy červené.

Tabulka 13: Výsledky elementárního prvkového rozboru pelet z energetických travin

Vzorek	C [hm. %]	H [hm. %]	N [hm. %]	S [hm. %]	O [hm. %]
F.	41,01	6,36	1,52	0,20	36,6
S. L.	43,71	6,42	0,93	0,11	37,5
K. R.	42,51	6,22	0,57	0,11	38,1
K. L.	42,68	6,29	0,54	0,10	38,5
K. Č.	44,03	6,42	0,41	0,09	38,1
J. M.	42,31	6,31	0,61	0,13	37,5

Na základě výsledků měření energetických parametrů pelet z energetických travin (Tabulka 2) lze konstatovat, že nejnižší obsah popela vykazovaly pelety z košťavy červené ‘Zulu’, zatímco nejvyšší obsah byl zjištěn u pelet z festulolia ‘Hykor’. Podobně vyšší podíl hořlaviny byl naměřen u pelet z košťavy červené a nižší u pelet z festulolia. Nejvyšší výhřevnost dosáhly pelety ze srhy laločnaté ‘Zora’, zatímco nejnižší, jak lze očekávat, měly pelety z festulolia.

Tabulka 14: Výsledky měření energetických parametrů pelet z energetických travin

Vzorek	Popel [hm. %]	Celková hořlavina [hm. %]	Prchavá hořlavina [hm. %]	Spalné teplo [kJ/kg]	Výhřevnost [kJ/kg]
F.	6,3	93,66	75,32	18181	16963
S. L.	2,9	97,08	79,10	19202	17973
K. R.	4,5	95,50	75,85	18560	17372
K. L.	3,8	96,23	76,61	18553	17349
K. Č.	2,7	97,34	77,76	19201	17970
J. M.	4,6	95,38	78,17	18657	17456

Diskuze

Výsledky měření mechanických vlastností pelet ukazují, že jednotlivé vzorky z energetických travin se výrazně liší především v mechanické odolnosti a voděodolnosti. Z hlediska těchto parametrů dosahovalo nejlepší hodnoty pelety z festulolia, které vykazovaly nejvyšší PDI, tvrdost, voděodolnost i měrnou hustotu. Naopak pelety ze srhy laločnaté měly ve všech těchto ukazatelích nejnižší hodnoty.

Grafy ukazují korelaci mezi mechanickou odolností a tvrdostí pelet a jejich voděodolností. Lze předpokládat, že odolnější pelety vůči mechanickým nárazům a stlačení lépe odolávají nasákavosti vody, což je v souladu s literaturou (YILMAZ et al., 2024). Sytná hustota pelet se mezi vzorky liší jen mírně, zatímco měrná hustota vykazuje přímou korelaci s tvrdostí – vyšší měrná hustota odpovídá vyšší tvrdosti, jak uvádí literatura (Dao et al., 2022). Tyto hypotézy byly ověřeny korelační analýzou v programu R. První hypotéza ukázala negativní vztah mezi mechanickou odolností pelet a jejich nasákavostí; korelace mezi PDI a WI byla $r = -0,51$, mezi tvrdostí a WI $r = -0,76$, což potvrzuje výraznější vliv tvrdosti na voděodolnost. Druhá hypotéza týkající se měrné hustoty a tvrdosti byla rovněž potvrzena; korelační koeficient $r = 0,83$ indikuje silnou pozitivní závislost.

Výsledky měření energetických parametrů pelet ukazují, že chemické složení travin logicky ovlivňuje jejich výhřevnost. Lze očekávat vyšší hodnoty u pelet s větším podílem uhlíku a vodíku a s nižším obsahem síry, dusíku a popela. Nižší výhřevnost mezi zkoumanými travinami vykazovaly pelety z festulolia. Vyšší výhřevnost byla naměřena u pelet ze srhy laločnaté, přestože pelety z kostřavy červené měly vyšší obsah uhlíku, stejný podíl vodíku a zároveň nižší obsah síry, dusíku a popela. Lze tedy konstatovat, že vyšší výhřevnost srhy laločnaté byla způsobena větším podílem prchavé hořlaviny ve srovnání s kostřavou červenou.

Při analýze vztahu mezi mechanickými vlastnostmi a energetickými parametry pelet lze pozorovat souvislost mezi obsahem popela a jejich voděodolností; pelety s vyšším podílem popela často vykazují vyšší odolnost vůči absorpci vody. Tato korelace je však převážně nepřímá a úzce souvisí s druhem použité suroviny, hustotou pelet a jejich mechanickou kvalitou. Obecně přitom platí, že pelety s nižším obsahem popela dosahují lepší mechanické odolnosti i vyšší odolnosti proti vodě (Kamperidou, 2022).

Závěr

Cílem práce bylo analyzovat vlastnosti pelet vyrobených z vybraných druhů energetických trav a zhodnotit vztahy a souvislosti mezi jejich mechanickými vlastnostmi a energetickými parametry. Výsledky ukázaly výrazné rozdíly mezi jednotlivými vzorky, zejména v mechanické odolnosti, tvrdosti a voděodolnosti. Nejlepších mechanických parametrů dosáhly pelety z festulolia 'Hykor', které vykazovaly nejvyšší PDI, tvrdost, voděodolnost i měrnou hustotu, zatímco nejnižší hodnoty měly pelety ze srhy laločnaté 'Zora'.

Chemické složení všech travin bylo podobné, drobné odchylky však významně ovlivnily energetické vlastnosti. Nejnižší výhřevnost byla zjištěna u pelet z festulolia, zatímco nejvyšší u pelet ze srhy laločnaté. Rozhodující se ukázal být vyšší podíl prchavé hořlaviny.

Analýza vztahů mezi mechanickými a energetickými parametry ukázala, že vyšší měrná hustota souvisí s vyšší tvrdostí a že pelety s vyšším obsahem popela často vykazují lepší voděodolnost. Získané poznatky mohou sloužit jako podklad pro optimalizaci technologie výroby pelet, pro výběr vhodných druhů trav k energetickému využití také pro zlepšení kvality paliva z hlediska mechanických vlastností a energetické účinnosti.

Literatura

- Antar, M., Lyu, D., Nazari, M., Shah, A., Zhou, X., & Smith, D. L. (2021). Biomass for a sustainable bioeconomy: An overview of world biomass production and utilization. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 139, 110691. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110691>
- Agromanual, Festulolium – více než 2 v 1, Martin Müller, <https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/osivo-a-sadba-1/festulolium-vice-nez-2-v-1>.
- Agrostis, Kapesní atlas trav, Jílek mnohokvětý (*Lolium multiflorum* Lamk.), <https://www.agrostis.cz/produkt/jilek-mnohokvety-lolium-multiflorum-lamk>.
- Agrostis, Kapesní atlas trav, Kostřava červená (*Festuca rubra* L.), <https://www.agrostis.cz/produkt/kostrava-cervena-festuca-rubra-l>.
- Agrostis, Kapesní atlas trav, Kostřava luční (*Festuca pratensis* Huds.), <https://www.agrostis.cz/produkt/kostrava-lucni-festuca-pratensis-huds>
- Biom CZ, Kostřava rákosovitá, <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/kostrava-rakosovita>.
- Dao, C. N., Salam, A., Kim Oanh, N. T., & Tabil, L. G. (2022). Effects of length-to-diameter ratio, pinewood sawdust, and sodium lignosulfonate on quality of rice straw pellets produced via a flat die pellet mill. *Renewable Energy*, 181, 1140-1154. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.09.088>
- DLF Seeds, Festulolium - kostřavovité, Hykor, <https://dlf.cz/druhy-a-dlf-odrudy/picni-druhy-a-odrudy/festulolium-kostravovite/details/hykor-prod5063>.
- DLF Seeds, Jílek mnohokvětý italský (*Lolium multiflorum* ssp. *Italicum*), <https://dlf.cz/druhy-a-dlf-odrudy/picni-druhy-a-odrudy/jilek-mnohokvety-italsky>
- DLF Seeds, Srha laločnatá, <https://dlf.cz/druhy-a-dlf-odrudy/picni-druhy-a-odrudy/srha-lalocnata>
- Energy Institute, Statistical Review of World Energy, <https://www.energyinst.org/statistical-review>, 2024.
- Flos Zahradnictví, Srha laločnatá (*Dactylis glomerata*), <https://www.zahradnictvi-flos.cz/dactylis-glomerata-variegata-10-pe.html>.
- International Energy Agency (IEA), 2024. World Energy Outlook 2024. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024>.
- Jezerska, L., Sassmanova, V., Prokes, R., & Gelnar, D. (2023). The pelletization and torrefaction of coffee grounds, garden chaff and rapeseed straw. *Renewable Energy*, 210, 346-354. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.04.016>
- Kamperidou, V. (2022). Quality Analysis of Commercially Available Wood Pellets and Correlations between Pellets Characteristics. *Energies*, 15(8), 2865-2865. <https://doi.org/10.3390/en15082865>
- Li, P., Liang, J., Xue, Y., & Tan, S. (2025). Optimization of agricultural biomass Supply: Dual reduction of cost and carbon emissions based on multi-objective arithmetic optimization algorithm. *Journal of Cleaner Production*, 511, 145670. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145670>

- Liu, J., Jiang, X., Li, Z., Gu, H., & Li, T. (2024). Insights into the pelletization behaviors of artificial lignocellulosic biomass based on cellulose, hemicellulose and lignin: A simplex lattice mixture design approach. *International Journal of Biological Macromolecules*, 280, 136000. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.136000>
- Mazariegos, I., Abdelfath-Aldayyat, E., González-Rojo, S., & Gómez, X. (2025). Reducing fossil fuel demand by using biofuels as an alternative hydrothermal liquefaction is a promising process for transforming biomass into drop-in fuels. *RSC Sustainability*, 3(8), 3228-3265. <https://doi.org/10.1039/d5su00148j>
- Oseva, Kostřava červená - Zulu (Festuca rubra), <https://www.oseva.cz/new/?d=odrudy&p=kostrava>.
- Oseva, Kostřava luční - Rožnovská (Festuca pratensis Huds.), https://www.oseva.cz/old/semenarstvi/Cesky/travy/jednodruhove_travy/kostrava_lucni.html
- Popp, J., Kovács, S., Oláh, J., Divéki, Z., & Balázs, E. (2021). Bioeconomy: Biomass and biomass-based energy supply and demand. *New Biotechnology*, 60, 76-84. <https://doi.org/10.1016/j.nbt.2020.10.004>
- Ren, T., Yan, D., Zhang, Y., Li, X., Chen, J., Wang, C., Wang, C., Li, P., Wang, L., Zeng, Q., & Cai, X. (2025). Biomass moulding fuel for zero-emission agricultural waste management: A case study of tobacco curing in China. *Journal of Environmental Management*, 377, 124612. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124612>
- Scordia, D., & Cosentino, S. (2019). Perennial Energy Grasses: Resilient Crops in a Changing European Agriculture. *Agriculture*, 9(8), 169. <https://doi.org/10.3390/agriculture9080169>
- Seed Service, Charakteristika druhů a odrůd trav. <https://seedservice.cz/clanky/charakteristika-druhu-a-odrud-trav>.
- Yilmaz, H., Çanakci, M., Karayel, D., Turgud, F., Topakci, M. (2024). Effect of pellet diameter on pellet quality and torrefaction efficiency in corn stalk pellets at high torrefaction temperature. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 15(10), 15569-15584. <https://doi.org/10.1007/s13399-024-06293-8>

Poděkování

Projekt č. SS07020061 „Výzkum procesů zahrnujících výrobu biopellet“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Prostředí pro Život. Tento projekt je financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Tento článek je podpořen v rámci projektu „Odpady jako alternativní zdroj energie“, reg. číslo CZ.02.01.01/00/23_021/0008590 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Výsledky experimentální části této práce byly získány s využitím velké výzkumné infrastruktury ENREGAT, podporované MŠMT, č. projektu LM2018098.

Kontaktní adresa

Ing. Derbenev Aleksandr, Ing. Lucie Jezerská, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava, CEET, ENET
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
+420 596 999 429, aleksandr.derbenev@vsb.cz
+420 596 999 430, lucie.jezerska@vsb.cz

Název publikace: **Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů**

Druh publikace: **Vědecká příloha časopisu Úroda 12/2025**

Autoři publikace: **Kolektiv autorů dle obsahu**

Editoři: **Ing. Jakub Prudil
Mgr. Helena Hutyrová**

Forma: **QR kod**

Vydal: **Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
a Úroda 12/2025**